

Економіка

УДК 336.71:004.9

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14196801>

**Вплив цифрової трансформації на традиційні банківські системи та їх
адаптація до новітніх технологій**

Макарович Вікторія Костянтинівна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту,
Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II, м. Берегове, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-0684-7072>

Шебештень Едіна Гейзівна,

доктор філософії, старший викладач кафедри обліку і аудиту,
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II, м. Берегове,
Україна, <https://orcid.org/0000-0002-9471-5458>

Сочка Катерина Андріївна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту,
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II, м. Берегове,
Україна, <https://orcid.org/0000-0002-6247-221X>

Прийнято: 03.11.2024 | Опубліковано: 21.11.2024

Анотація. У статті досліджено напрями впровадження цифрових технологій у банківському секторі, визначено окремі цифрові банки та проаналізовано перспективи їх розвитку. Окреслено масштаби та різноманітність напрямів цифрової трансформації в банківській галузі, зокрема її значущість для оптимізації банківських процесів. Розглянуто основні переваги й виклики, пов'язані з переходом традиційних банків до цифрового формату, з

урахуванням впливу цього процесу як на банківські установи, так і на їхніх клієнтів. Установлено, що цифрова трансформація банківської системи забезпечує значні переваги, проте вимагає ретельного розв'язання технічних і безпекових питань для підвищення рівня комфорту й довіри клієнтів.

Метою дослідження є визначення пріоритетних напрямів цифрової трансформації банківської системи та її адаптації до новітніх технологій.

У процесі дослідження застосовано методи систематизації, аналізу, моделювання та порівняння.

Результати дослідження свідчать, що цифрова трансформація, а також зміна вимог клієнтів щодо оперативності фінансових послуг, формують значні виклики для традиційних банківських бізнес-моделей.

Установлено, що для ефективного впровадження інноваційних стратегій, спрямованих на підвищення лояльності клієнтів, сучасні банківські установи змінюють свою структуру, трансформуючись із традиційних фінансових інститутів у цифрові організації. Розроблено рекомендації щодо оптимізації процесу трансформації традиційних банківських систем з урахуванням адаптації до новітніх технологій, застосування яких сприятиме збереженню конкурентних переваг банків у контексті активної цифровізації фінансового сектора.

У висновках підкреслено перспективність цифрової трансформації банківської системи України. Наведено прогнози щодо збільшення обсягів цифровізації бізнес-процесів у класичних банківських установах, що сприятиме значному скороченню їх витрат як суб'єктів ринкової економіки.

Ключові слова: банківське обслуговування, цифрова трансформація банківської системи, цифровізація, банківські продукти, фінансові послуги.

The Impact of Digital Transformation on Traditional Banking Systems and Their Adaptation to the Latest Technologies

Viktoriiia Makarovych,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Accounting and Auditing, Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education, Berehove, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-0684-7072>

Edina Shebeshten,

PhD, Senior Lecturer, Department of Accounting and Auditing, Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education, Berehove, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-9471-5458>

Kateryna Sochka,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Accounting and Auditing, Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education, Berehove, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-6247-221X>

Abstract. The article examines the areas of implementation of digital technologies in the banking sector, identifies individual digital banks and analyses the prospects for their development. The article outlines the scope and diversity of digital transformation in the banking industry, particularly its importance for optimising banking processes. The main advantages and challenges associated with transitioning traditional banks to the digital format are considered, considering the impact of this process on both banking institutions and their customers. It is established that the digital transformation of the banking system provides significant benefits but requires careful consideration of technical and security issues to increase customer comfort and trust.

The study's purpose is to identify the priority areas for digital transformation of the banking system and its adaptation to the latest technologies.

The research used systematisation, analysis, modelling, and comparison methods.

The study's results show that digital transformation and changing customer requirements for financial service efficiency pose significant challenges to traditional banking business models.

It has been determined that to effectively implement innovative strategies to increase customer loyalty, modern banking institutions are changing their structure, transforming from traditional financial institutions into digital organisations. The article develops recommendations for optimising the transformation process of traditional banking systems with due regard for adaptation to the latest technologies, which will help maintain the competitive advantages of banks in the context of active digitalisation of the financial sector.

The conclusions highlight the prospects of digital transformation of Ukraine's banking system. The article forecasts an increase in the volume of digitalisation of business processes in classical banking institutions, which will contribute to a significant reduction in their costs as market-economy entities.

Keywords: banking services, transformation of the banking system, digitalization, banking products and services.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку як національної, так і світової банківської системи визначається впливом технологічних факторів, які сприяють цифровій трансформації процесів обслуговування клієнтів кредитних установ. Ефективне функціонування банківського сектору значною мірою залежить від усвідомлення суб'єктами банківської системи того, що сталий розвиток економічних систем у швидкозмінному середовищі вимагає прискореної адаптації до умов динамічного технологічного прогресу та складних процесів цифровізації економіки.

Проблематика цифровізації банківської діяльності полягає в необхідності якісної трансформації моделей взаємодії банків з клієнтами, підвищення конкурентоспроможності установ, удосконалення інструментів клієнтського обслуговування, а також розширення асортименту банківських продуктів і послуг. Функціонування інноваційного банку потребує створення зручної, ефективної системи обслуговування, а також запровадження механізмів оцінювання якості проведення банківських операцій.

Одним із ключових завдань є впровадження новітніх цифрових технологій, зокрема розширення доступу до електронних банківських послуг. Постійні зміни економічних умов в Україні та світі, динамічний розвиток ринку банківських продуктів і глобалізація економічних процесів формують нове цифрове середовище, яке впливає на всі аспекти банківської діяльності.

Клієнтська база висуває все вищі вимоги до якості банківських послуг. З одного боку, клієнти, що активно використовують цифрові технології у своїй діяльності, очікують аналогічного рівня інтеграції технологій з боку банків. З іншого боку, самі банки зацікавлені у впровадженні сучасних технологій, оскільки це дозволяє скоротити витрати на обслуговування клієнтів, підвищити якість послуг та рівень задоволеності ними. Таким чином, взаємний інтерес банківських установ та їхніх клієнтів до переваг цифровізації сприяє її активному поширенню у фінансовій сфері.

Аналіз сучасних досліджень і публікацій свідчить, що цифровізація банківської системи України привертає значну увагу як з боку теоретиків, так і практиків. Зокрема, в роботі Н. Данік та А. Торлопова акцентовано увагу на тому, що цифрова трансформація суттєво змінює традиційні бізнес-моделі банків, вимагаючи їх адаптації до сучасних умов функціонування. Особливий акцент зроблено на ролі фінтех-компаній, які активно співпрацюють із банківськими установами з метою впровадження інноваційних рішень і вдосконалення спектра банківських послуг [1].

У дослідженні О. Ащеулової, В. Гарькавої, Р. Іваненка та О. Циганенко встановлено, що цифрова економіка характеризується глибокими

трансформаціями в різних секторах економіки, зокрема підвищенням ролі науки та освіти як ключових постачальників інтелектуальних ресурсів для створення та споживання цифрової продукції. У роботі детально проаналізовано як позитивні, так і негативні аспекти впливу цифрової трансформації на розвиток національних економік. Зазначено, що процес цифрової трансформації вимагає від підприємств значних зусиль, спрямованих на адаптацію до нових умов. Серед основних чинників, що впливають на ефективність цього процесу, визначено дієвість законодавства, політичну стабільність, а також макроекономічні й соціальні умови, які формують зовнішнє середовище функціонування підприємств [2].

Вплив цифрових технологій на операційну діяльність банків розглядають В. Воробйов та ін. Автори акцентують увагу на тому, як цифрові рішення сприяють забезпеченню безперервності фінансових послуг, підвищенню рівня безпеки та ефективності управління ризиками. Згідно з дослідженням, запровадження цифрових технологій виступає ключовим чинником стабільності та адаптивності банківської системи, особливо в умовах кризових ситуацій [3]. У науковій роботі Н. Сапотницької, Н. Овандер, В. Гарькавої, К. Кіреєвої та О. Орленко досліджено застосування великих даних з метою оптимізації економічних процесів у цифрову епоху. Зокрема, проаналізовано можливості використання масивів даних для скорочення витрат, збільшення прибутків та детального вивчення споживчих уподобань щодо товарів і послуг [4]. А. Орел та В. Дяченко обґрунтовують значення цифрової трансформації в підвищенні ефективності управління інноваціями в банках, розглядають ключові аспекти цифрових змін, як-от штучний інтелект, аналітика даних та інтернет речей, які сприяють прискоренню розроблення продуктів і вдосконаленню стратегій управління інноваційними процесами [5]. Під час воєнного стану, коли доступ до традиційних каналів фінансових операцій може бути ускладнений, цифрові інструменти набувають ключового значення, адже дозволяють швидко реагувати на нові виклики та підтримувати стабільність фінансової системи.

Об'єктом дослідження дослідниць N. Shvets та V. Rudevskа є сучасний міжнародний досвід регулювання фінансового сектору та фінансування військових витрат у країнах, що перебували в стані війни. В їхній роботі цей досвід проаналізовано та порівняно із заходами, впровадженими урядом України під час повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну [6]. У статті І. Кочуми досліджено ключові аспекти цифрової трансформації банківського сектору, визначено її системні складники та етапи розвитку. Авторка виділяє такі етапи, як: запровадження цифрових каналів взаємодії; створення Digital-продуктів; перехід до повного циклу цифрового обслуговування; розроблення «цифрового мозку» банку та формування цифрового ДНК, що забезпечує інтегрованість та адаптивність банків до цифрової ери. Окрему увагу приділено інноваційним моделям банківського бізнесу, як-от розумний багатоканальний банк, соціально інтегрований банк і банки, котрі працюють у фінансових або нефінансових цифрових екосистемах. Автор наголошує, що адаптація до цих моделей є важливою умовою збереження конкурентоспроможності банків у динамічному цифровому середовищі [7].

Аналізуючи важливість наукових праць зазначених авторів, варто підкреслити, що банківська сфера останніми десятиліттями стала значною мірою локомотивом упровадження технічних і маркетингових новинок і технологій та використання їх для залучення й обслуговування клієнтів.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Попри велику кількість досліджень, що стосуються вивчення цифрової трансформації банківської системи, досі залишається відкритим питання про те, наскільки ефективно та доцільно вони можуть працювати в умовах нашої країни.

Внесок цієї статті у розв'язання проблемних питань полягає в складанні чіткої класифікації стратегій цифровізації банків – від базового підходу до повної цифрової трансформації. Це допомагає банкам вибудовувати етапи адаптації залежно від рівня готовності та ресурсів. Також окреслено три рівні стратегій цифровізації банківської системи (проектний, бізнесовий та інтегрований підходи), що дозволяє банкам вибирати найбільш оптимальний підхід залежно

від ступеня впровадження в них інновацій. Ці внески роблять статтю значущим ресурсом для банків, які прагнуть адаптуватися до динамічного цифрового середовища та залишатися конкурентоспроможними.

Слід зазначити, що перехід у сферу цифрових технологій призводить до значного скорочення витрат і підвищення ефективності господарської діяльності. Аналіз досліджень і публікацій з проблеми цифровізації банківської системи дає змогу зробити висновок про збільшення ступеня використання цифрових технологій комерційними банками.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті – розгляд та систематизація напрямів упровадження цифрових технологій у діяльність банківської системи та обґрунтування перспектив їх розвитку.

Відповідно до поставленої мети необхідно розв'язати такі дослідницькі завдання:

- 1) зробити класифікацію основних каналів банківського обслуговування за формою надання послуг;
- 2) визначити пріоритетні напрями цифрової трансформації банківської системи та її адаптації до новітніх технологій на різних стадіях цифровізації банківського бізнесу та економіки;
- 3) розглянути ключові складники основних стратегій управління банківською системою в умовах цифрових трансформацій.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів. Банківська система в процесі становлення і розвитку пройшла довгий шлях від найпростіших операцій до сучасного комплексу необхідних ринкових послуг, що задовольняють різноманітні додаткові потреби клієнтів різних категорій. Науково-технічний прогрес здатен забезпечити щораз вищі потреби клієнтів в інтерактивному спілкуванні з банками в постіндустріальному суспільстві. До числа найважливіших чинників, що зумовили трансформацію традиційної банківської системи, належать: прискорення процесу глобалізації світових господарських зв'язків, новаторський стрибок в інформаційних і телекомунікаційних технологіях, проникнення

зарубіжних банків на фінансові ринки багатьох країн, посилення конкуренції між банками, комплексні інноваційні рішення в обслуговуванні клієнтів тощо.

Індустрія фінансових послуг прискорено переходить на інтегральну та перспективну технологічну систему, що за ефективної організації процесів обіцяє фінансовим установам численні переваги з точки зору клієнтської практики, зумовлює конкурентні результати ділової активності, а також відкриває широкі можливості для диференціації сервісів. Ключові складники концепції цифрового банку представлено на рис. 1.

Рис. 1. Ключові складники концепції цифрового банку

Джерело: складено авторами на основі аналізу [8]

Отже, сучасний інтернет-банкінг має зробити все, щоб потенційному клієнту не була потрібна готівка, не знадобилося ходити до відділення банку, була можливість входити до інтерфейсу банку через будь-який електронний носій – браузер стаціонарного комп'ютера, всілякі програмні версії смартфонів і планшетів тощо.

Залежно від форми надання банківських послуг можна виділити традиційне і дистанційне банківське обслуговування. Традиційне банківське обслуговування передбачає фізичну взаємодію клієнта зі співробітником банку,

а дистанційне – використання технологічних засобів для віддаленої комунікації з банком. Серед основних переваг електронних банківських послуг порівняно з традиційними можна виділити такі: доступність через різні телекомунікаційні мережі, гнучкість у розширенні спектра послуг відповідно до змін на ринку, зручність для користувачів, можливість вибору оптимальної послуги в режимі реального часу, цілодобова доступність сервісів тощо. На рис. 2 відображено класифікацію основних каналів банківського обслуговування за формою надання послуг.

Рис. 2. Класифікація основних каналів банківського обслуговування за формою надання послуг

Джерело: складено авторами на основі аналізу [9]

Отже, *фізичний банкінг* являє собою традиційний для банківської діяльності канал взаємодії банку з клієнтом, обслуговування в якому відбувається за допомогою фізичного спілкування у філіях і відділеннях банку. *Телефонний банкінг* є системою надання дистанційного банківського обслуговування за допомогою телефонного підключення. *Термінальний банкінг* являє собою систему здійснення дистанційного банківського обслуговування за допомогою терміналів самообслуговування, різновидами пристроїв для яких є як банкомати, так і термінали. *Інтернет-банкінг* – це сучасний низьковитратний сервіс з надання інформаційних і фінансових послуг клієнтам банку в режимі

онлайн. *Мобільний банкінг* – система дистанційного банківського обслуговування за допомогою мобільного телефону.

Водночас дослідження сучасного стану банківського бізнесу та аналіз підходів до планування базових елементів його реалізації в умовах цифровізації економіки свідчать, що в роботі банків практичне застосування засобів стратегічного управління перебуває на доволі низькому рівні, спостерігається невизначеність щодо їхніх довгострокових цілей з урахуванням провідних цифрових технологій та інноваційних розробок. Також варто відмітити відсутність тісних зв'язків між завданнями різних підрозділів установи. Не підлягає сумніву той факт, що пріоритетні напрями стратегічного управління банком мають узгоджуватися зі стадіями цифровізації банківського бізнесу та економіки загалом [10].

Можна обґрунтувати три укрупнені групи стратегій розвитку банку на основі їх прихильності до цифрового розвитку, а також урахування прогресу цифровізації в банківській сфері. У межах першої базової групи стратегій «Цифровізація – проєкт» банки розглядають цифрові технології тільки як один із напрямів стратегічного управління з пілотними інноваційними проєктами і поступовим розгортанням цифрової інфраструктури, а не як центральну особливість і генеральний вектор розвитку. Друга просунута група стратегій «Цифровізація – бізнес» передбачає, що стратегічне управління розвитком банку зосереджується на цифрових технологіях, що становлять основу банківського бізнесу. Останній вид стратегій (посилених) «Цифровізація – основна цінність», у межах яких банк бачить своє винятково цифрове майбутнє та прагне сформувати цифрову культуру по всій організаційній вертикалі, відповідно, передбачає інтенсивні дії та цільові заходи. У табл. 1 описано ключові складники виділених груп стратегій.

Таблиця 1

Ключові складники основних стратегій управління банківською системою в умовах цифрових трансформацій

Цифровізація – проєкт (базовий підхід)	Цифровізація – бізнес (просунутий підхід)	Цифровізація – основна цінність (посиленний підхід)
1	2	3
1. Поступальний рух від проєкту до проєкту 2. Впровадження пілотних програм і поступове оцифрування продуктів і послуг 3. Довгострокове планування	1. Ясне, довгострокове бачення цифрового розвитку, націленість на кастомізацію продуктів, а також упровадження відкритих інновацій 2. Крос-функціональні команди, що об'єднують ІТ, дистрибуцію та маркетинг-компетенції 3. Підхід «тестуй і вчись»: запровадження та апробація цифрових технологій відбувається паралельно	1. «Чиста» цифрова бізнес-модель 2. Використання дочірніх компаній і партнерств для прискорення впровадження цифрових технологій 3. Наскрізне формування цифрових компетенцій і навичок у персоналу 4. Включення цифрових технологій у корпоративну культуру 5. Використання спеціалізованих ІТ-технологій і програмного забезпечення

Джерело: складено авторами на основі аналізу [11–12]

Суть базового підходу полягає в тому, що команда менеджерів використовує засадничі принципи управління й основну увагу приділяє незначним цифровим трансформаціям. Фінансування стратегічних цілей зазвичай надходить із бюджету зміни прибутків і збитків. Перевага цього стратегічного підходу до управління полягає в отриманні швидкої віддачі від вкладених коштів та економії ресурсів. Недолік підходу: складно змінити бізнес-модель конкретного банківського бізнесу в напрямі цифровізації, оскільки вона ізольована в рамках наявного бізнес-підрозділу.

Банк, що орієнтується на просунутий підхід до стратегічного управління в умовах цифровізації, використовує структуровані методи та інструменти розвитку цифрового банкінгу, одночасно розвиваючи філіальну мережу і просуваючи багатоканальну концепцію продажів банківських продуктів і послуг. Для реалізації стратегії створюється новий бізнес-підрозділ, який веде всі цифрові проєкти, але поки що використовує загальні сервіси інформаційного

департаменту, відділу кадрів та інших підрозділів. Ключовим інструментом управління є підхід «тестуй і вчись», з великою кількістю нових технологій, що апробуються, і тісною співпрацею з іншими підрозділами, як-от ІТ і маркетинг. За такого підходу стратегічне управління орієнтоване на клієнта, та існує розуміння потреби в інвестиціях в ІТ-платформи. Плюси групи стратегій «Цифровізація – бізнес» полягають у тому, що вони дають змогу істотніше вплинути на споживчий досвід і формування цифрової культури. Крім того, цей тип управління легко масштабувати шляхом розгортання ініціатив по всій вертикалі банку. Головний мінус: реалізація стратегічного управління в рамках просунутого підходу зумовлює необхідність формування складнішої організаційної структури.

Посилений підхід заснований на моделі цифровізації всіх бізнес-процесів банку. Установи, що дотримуються цього підходу, реалізують наступальну стратегію, яка полягає в пошуках ринку з новими технологіями та пов'язаними з ними можливостями, а також з орієнтацією на те, що короткострокова вигода призведе до довгострокової переваги [13].

Виникнення цифрового середовища сприяє зміні моделі діяльності банків і трансформації формату їх роботи з клієнтами. Банки не просто застосовують у своїй роботі дистанційні канали взаємодії з клієнтами і знижують кількість точок фізичної присутності, комплекс їхніх дій та заходів значно ширший. Банківське обслуговування за допомогою дистанційних каналів існує поряд із традиційними банківськими офісами, поступово нарощуючи свої масштаби і пронизуючи всі сфери банківської діяльності. У табл. 2 представлено основні чинні цифрові банки.

Таблиця 2

Основні цифрові банки, які діють на території України

№ з/п	Назва банку	Особливості послуг
1	Izibank	Це зручний мобільний банк і фінтех-проект, створений на базі АТ «Таскомбанк» і працює за його ліцензією. Усі операції та послуги доступні повністю онлайн через смартфон, без необхідності відвідувати відділення. Щоб стати клієнтом, достатньо завантажити застосунок і пройти швидко реєстрацію, використовуючи паспорт, ПІН або сервіс «Дія»
2	Monobank	Це сучасний роздрібний банк, який працює в рамках АТ «Універсал Банк». Monobank пропонує широкий спектр фінансових послуг: кредитні картки, депозити, оплату частинами та інші можливості, доступні повністю онлайн через мобільний застосунок. Завдяки своїй інноваційності та простоті Monobank входить до числа лідерів у рейтингах фінансових застосунків України на платформах Google Play та App Store
3	O.Bank	Це цифровий необанк, створений АТ «Ідея Банк», одним із найстаріших комерційних банків України, який працює з 1989 року та належить польській фінансовій групі Getin Holding S.A. O.Bank забезпечує клієнтам зручний доступ до банківських послуг онлайн, включаючи реєстрацію через «Дію», верифікацію за допомогою селфі, дистанційне підписання договорів та миттєве отримання цифрової картки. Також банк пропонує можливість відкриття рахунків та карток «Підтримка і керування депозитами й кредитами без необхідності візитів до відділень. Такий підхід забезпечує зручність і ефективність у використанні банківських послуг, дозволяючи клієнтам керувати фінансами без зайвого клопоту
	Банк «Власний рахунок»	Це сучасний цифровий проект, створений у співпраці Банку Восток, Mastercard і Fozzy Group, одного з лідерів роздрібної торгівлі в Україні. Він орієнтований на клієнтів, які цінують економію, особливо завдяки балам і бонусам за покупки в супермаркетах «Сільпо». Крім того, користувачі можуть відкривати валютні депозити (гривневі депозити перебувають у розробленні) і знімати кошти в «Сільпо», на АЗС, в аптеках та інших точках партнерської мережі. Усі банківські послуги доступні онлайн

Джерело: складено авторами на основі аналізу [14;15]

Сучасне банківське обслуговування, що формується під впливом цифровізації, має такі характерні риси, як:

- Інтегрована система каналів збуту, котра поєднує фізичні точки обслуговування з розгалуженою мережею дистанційних каналів;
- Розширений функціонал дистанційних каналів, що забезпечує зручність і ефективність взаємодії клієнтів із банком;
- Зрозумілий та естетично привабливий інтерфейс, який підвищує користувацький досвід;
- Надання супутніх послуг із використанням цифрових технологій, що розширює спектр пропозицій для клієнтів;
- Гнучкість у формуванні пакетних пропозицій, які клієнти можуть адаптувати відповідно до своїх потреб;
- Залучення партнерських організацій як фінансового, так і нефінансового сектору для створення інтегрованих пропозицій;
- Системна взаємодія з клієнтами з метою аналізу їхніх потреб, оцінювання задоволеності послугами та їх подальшого вдосконалення;
- Автоматизація консультування, яка включає використання алгоритмів для відповідей на стандартні запитання, розроблення навчальних матеріалів у формі інтерактивних програм та впровадження роботизованих систем.

У таблиці 3 представлено рекомендації щодо адаптації традиційних банківських систем до сучасних цифрових технологій, спрямованих на оптимізацію моделей обслуговування та підвищення конкурентоспроможності фінансових установ. Ці рекомендації акцентують увагу на необхідності інтеграції інноваційних підходів у бізнес-процеси банків з метою забезпечення їхньої відповідності вимогам цифрового середовища та очікуванням клієнтів.

Таблиця 3

Рекомендації щодо адаптації традиційних банківських систем до сучасних цифрових технологій

Напрямок	Рекомендації
Інтеграція інноваційних технологій	Впровадження блокчейн-технології для підвищення прозорості, безпеки транзакцій та скорочення витрат на оброблення платежів. Перехід до хмарних сервісів для зберігання та аналізу даних, що забезпечує масштабованість і зниження витрат на інфраструктуру. Інтеграція з API у форматі Open Banking для співпраці з фінтех-компаніями та надання клієнтам доступу до нових фінансових продуктів.
Підвищення рівня безпеки	Інвестиції в системи кібербезпеки, багаторівневу аутентифікацію та криптографічні технології. Дотримання стандартів захисту персональних даних, таких як GDPR та PSD2, а також інших норм фінансового регулювання.
Орієнтація на клієнта	Використання великих даних (Big Data) для аналізу уподобань клієнтів і створення персоналізованих пропозицій. Забезпечення безшовної взаємодії клієнтів через усі канали обслуговування, включаючи веб-додатки, мобільні додатки, контакт-центри та чат-боти.

Джерело: власна розробка авторів

Таким чином, впровадження цих рекомендацій допоможе традиційним банкам залишатися конкурентоспроможними в умовах стрімкої цифровізації фінансового сектора.

Висновки. За результатами проведеного дослідження встановлено, що інтеграція багатоканальних систем збуту послуг із сучасними технологіями здійснення банківських операцій потребує значних організаційних та управлінських трансформацій. Цифрове середовище суттєво змінює характер банківської діяльності, сприяючи трансформації банків у високотехнологічні

компанії, які активно застосовують інноваційні маркетингові інструменти. У сприйнятті клієнтів банк перестає бути складною і незрозумілою структурою, а модель дистанційного банкінгу поступово витісняє традиційні підходи до обслуговування. Завдяки цьому клієнти отримують можливість самостійно керувати банківськими послугами, що підвищує їх зручність та ефективність.

Під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників банки постійно вдосконалюють бізнес-моделі, впроваджують нові продукти і сервіси, оптимізують організаційні структури та систему управління. Для забезпечення стійкого розвитку банківської діяльності важливо ефективно поєднувати цифрові та традиційні інструменти обслуговування, створюючи їх гібридні форми. Зокрема, необхідно забезпечити збалансовану взаємодію електронного банкінгу з персональними консультантами, які залишаються ключовими суб'єктами контактної взаємодії з клієнтами в багатьох напрямках діяльності.

Активна цифровізація банківської сфери повинна супроводжуватися систематичним підвищенням рівня професійної компетентності працівників. Для цього слід реалізувати концепцію, яка враховує індивідуальний внесок кожного співробітника в банківські процеси. Важливо визначити ключові компетенції для різних категорій працівників та розподілити їх відповідно до зон застосування новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту та освітніх платформ. Успішна реалізація зазначеної стратегії передбачає створення ефективної системи навчання, яка забезпечуватиме постійне оновлення та вдосконалення знань і навичок співробітників. Це сприятиме не лише підвищенню операційної ефективності, але й глибшому розумінню технологічних змін у банківському секторі, що у свою чергу підвищить загальну конкурентоспроможність банківської установи.

Список використаних джерел

1. Данік Н., Торлопов А. Вплив цифрової трансформації на банківський сектор України. *International Science Journal of Management, Economics &*

Finance. 2024. Vol. 3, No. 3. С. 95–103. DOI: <https://doi.org/10.46299/j.isjmef.20240303.09> (дата звернення: 15.09.2024).

2. Ащеулова О. М., Гарькава В. Ф., Іваненко Р. О., Циганенко О. В. Аналіз концепцій напрямів цифрової трансформації економіки. *Академічні візії*. 2023. № 16. DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7688416> (дата звернення: 15.09.2024).

3. Воробйов В. В., Майхер О. О., Корапінка П. С., Цисельський В. О., Манджала А. Д., Беляєв Ю. В. Вплив діджиталізації і сучасних інформаційних технологій на стійкість банківської системи в умовах воєнного стану. *Академічні візії*. 2024. Вип. 28. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12204617> (дата звернення: 15.09.2024).

4. Сапотніцька Н., Овандер Н., Гарькава В., Кіреєва К., Орленко О. Використання Big data для оптимізації економічних процесів у цифрову епоху. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2023. № 4(51). С. 164–174. DOI: <https://doi.org/10.55643/fcaptr.4.51.2023.4131> (дата звернення: 15.09.2024).

5. Орел А. М., Дяченко В. А. Етапи та роль цифрової трансформації у вдосконаленні управління інноваціями. *Економіка та суспільство*. 2023. Вип. 56. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-30> (дата звернення: 15.09.2024).

6. Shvets N., Rudevskya V. Theoretical foundations and practice of the actions of governments and central banks in the conditions of war: historical excursion and Ukrainian experience. *Technology audit and production reserves*. 2023. Vol. 2, no. 4(70). P. 24–31. URL: <https://doi.org/10.15587/2706-5448.2023.278349> (date of access: 19.09.2024).

7. Кочума І. Ю. Вплив цифровізації банківського сектору на трансформацію зайнятості за сучасних умов. *Фінансовий простір*. 2021. № 4(44). С. 149–158. DOI: [https://doi.org/10.18371/fp.4\(44\).2021.149158](https://doi.org/10.18371/fp.4(44).2021.149158) (дата звернення: 15.09.2024).

8. Урікова О., Бардак Б., Жвалюк А. Діджиталізація банківського сектору. *Актуальні питання у сучасній науці*. 2023. № 5(11). С. 185–195. DOI:

[https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-5\(11\)-185-195](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-5(11)-185-195) (дата звернення: 15.09.2024).

9. Кузнєцова М. А., Гуйгова Ю. І. Розвиток та впровадження інноваційних банківських послуг в Україні. *Ефективна економіка*. 2020. № 8. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.8.50> (дата звернення: 16.09.2024).

10. Холявко Н. І., Козлянченко О. М. Світові тенденції діджиталізації банківського сектора. *Фінанси та банківська справа*. 2021. № 2(48). С. 217–224. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2021-2_0-pages-217_224.pdf (дата звернення: 16.09.2024).

11. Бежан О. А. Цифрова трансформація банківського сектору в розрізі комплексного управління даними. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*. 2023. Вип. 37. DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8002225> (дата звернення: 16.09.2024).

12. Вовчак О., Гонгало Н. Цифрові інновації та їхній вплив на конкурентоспроможність банків. *Socio-Economic Relations in the Digital Society*. 2020. № 3(39). С. 46–51. DOI: [https://doi.org/10.18371/2221-755X3\(39\)2020225116](https://doi.org/10.18371/2221-755X3(39)2020225116) (дата звернення: 16.09.2024).

13. Чубук Л. П., Яценко О. В., Овандер Н. Л. Вплив цифрової економіки на зміну моделей бізнесу та фінансового управління: інституціоналізація цифрових трансформацій. *Економіка. Менеджмент. Бізнес*. 2024. № 1(44). С. 58–64. DOI: <https://doi.org/10.31673/2415-8089.2024.010008> (дата звернення: 16.09.2024).

14. Лобозинська С. М., Скоморович І. Г., Владичин У. В. Діяльність необанків на ринку фінансових послуг в Україні та світі. *Фінансовий простір*. 2021. № 3(43). С. 7–21. DOI: [https://doi.org/10.18371/fp.3\(43\).2021.071821](https://doi.org/10.18371/fp.3(43).2021.071821) (дата звернення: 16.09.2024).

15. Веселий І. О. Ознаки та виділення групи «цифрові банки» у банківському секторі України. *Наукові перспективи*. 2024. № 6(48). С. 338–350. DOI: [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-11\(41\)-338-350](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-11(41)-338-350)